

Utilização de Aprendizagem de máquina para classificar exoplanetas semelhantes à Terra

Larissa Gabriel Rodrigues

Universidade Cruzeiro do Sul, São Paulo, SP

Beatriz Helena e Silva Pinto

IFSP, Campos do Jordão, SP

Josivan Pereira da Silva¹

IFSP, Campos do Jordão, SP

Resumo

Este estudo tem como objetivo aplicar técnicas de Inteligência Artificial (IA) e Aprendizado de Máquina para classificar exoplanetas com características semelhantes às da Terra, visando identificar potenciais candidatos à habitabilidade. A pesquisa utiliza como base de dados o NASA *Exoplanet Archive*, considerando variáveis como massa, raio e temperatura dos planetas. A implementação foi realizada em Python, com o suporte de bibliotecas como Pandas, NumPy, Scikit-learn, TensorFlow, Keras e PyTorch, permitindo desde o pré-processamento até a modelagem dos dados. Os principais algoritmos empregados são o *K-Nearest Neighbor* (KNN), capaz de classificar instâncias com base na proximidade de exemplos previamente rotulados, e a Árvore de Decisão, que organiza os dados de forma hierárquica para facilitar a interpretação dos resultados. A abordagem integra conceitos de Física, Matemática e Ciência da Computação, evidenciando o caráter multidisciplinar da proposta. Além de oferecer um modelo automatizado de classificação, o trabalho busca contribuir com a ciência aberta, disponibilizando o código-fonte para fomentar novas pesquisas. Com isso, pretende-se acelerar a análise de grandes volumes de dados astronômicos, ampliar o conhecimento sobre a diversidade de exoplanetas e apoiar investigações sobre a possibilidade de vida fora do Sistema Solar.

Palavras-chave: Classificação de Exoplanetas; Inteligência Artificial; Machine Learning; Data Mining; NASA *Exoplanet Archive*.

Resumo Expandido

O presente trabalho tem como objetivo analisar dados espaciais utilizando técnicas de Inteligência Artificial (IA) e Aprendizado de Máquina, implementadas na linguagem de programação Python, com foco na classificação de exoplanetas a partir de três variáveis principais: massa, raio e temperatura. A meta é identificar e comparar esses planetas com a Terra, buscando determinar similaridades que possam indicar condições habitáveis.

Exoplanetas, ou planetas extrassolares, são corpos celestes que orbitam estrelas fora do Sistema Solar. O estudo desses objetos fornece informações valiosas sobre a formação e evolução planetária, auxiliando na compreensão de como o Sistema Solar se desenvolveu. Neste contexto, a aplicação de IA se mostra relevante, pois permite processar grandes volumes de dados e identificar padrões que seriam de difícil detecção por métodos tradicionais [3].

A pesquisa apresenta um caráter multidisciplinar, envolvendo conceitos de Física, Matemática e Ciência da Computação. Embora a IA tenha avançado consideravelmente nos últimos anos, a escassez de profissionais especializados nessa intersecção de áreas torna esta investigação relevante. Como parte do compromisso com a ciência aberta, pretende-se disponibilizar o código-fonte desenvolvido, possibilitando o reuso em trabalhos futuros.

O estudo busca, em sua vertente principal, realizar uma classificação de exoplanetas semelhantes à Terra que se encontrem na zona habitável de suas estrelas hospedeiras. Como objetivo secundário, propõe-se a análise exploratória de outras variáveis que possam gerar *insights* adicionais sobre a habitabilidade e

¹ josivan.silva@ifsp.edu.br

características dos planetas analisados.

Para a execução do projeto, foi utilizada a base de dados NASA *Exoplanet Archive* [5], acessível em: <https://exoplanetarchive.ipac.caltech.edu>, a implementação foi feita em Python [4], com o suporte das bibliotecas OpenCV (processamento e análise de dados visuais), Matplotlib, Seaborn (visualização gráfica), Numpy, Scipy (manipulação matemática e científica), Scikit-learn (implementação de algoritmos de Aprendizado de Máquina) e TensorFlow, Keras, Pytorch (modelagem e treinamento de redes neurais). Os algoritmos principais aplicados foram o *K-Nearest Neighbor* (KNN) – método não paramétrico e supervisionado, que classifica novos dados com base na proximidade de exemplos previamente rotulados. É simples e eficaz, mesmo em bases de dados extensas [2]; O outro algoritmo aplicado foi a Árvore de Decisão – algoritmo que organiza dados em uma estrutura hierárquica, realizando comparações sucessivas com valores de referência para classificar entradas. Sua principal vantagem é a facilidade de interpretação e aplicação em problemas práticos [1]. A Figura 1 contém os resultados das classificações.

```
Resultados da Classificação:
Exoplaneta 1 -> Similaridade com a Terra: 98.70%
Árvore de Decisão: Terra
KNN: Terra
Exoplaneta 2 -> Similaridade com a Terra: 94.31%
Árvore de Decisão: Marte
KNN: Marte
Exoplaneta 3 -> Similaridade com a Terra: 100.00%
Árvore de Decisão: Terra
KNN: Terra
Exoplaneta 4 -> Similaridade com a Terra: 42.87%
Árvore de Decisão: Nenhum
KNN: Nenhum
Exoplaneta 5 -> Similaridade com a Terra: 94.31%
Árvore de Decisão: Marte
KNN: Marte
Exoplaneta 6 -> Similaridade com a Terra: 98.30%
Árvore de Decisão: Nenhum
KNN: Terra
Exoplaneta 7 -> Similaridade com a Terra: 97.22%
Árvore de Decisão: Marte
KNN: Marte
Exoplaneta 8 -> Similaridade com a Terra: 59.16%
Árvore de Decisão: Nenhum
KNN: Nenhum

Acurácias dos modelos:
Acurácia da Árvore de Decisão: 100.00%
Acurácia do KNN: 40.00%
```

Figura 1. Classificação de exoplanetas com os algoritmos empregados.

O estudo proposto contribui para o campo da Astronomia ao oferecer um modelo de classificação automatizada que pode acelerar descobertas e análises de exoplanetas. Ao integrar IA, Física e Matemática, a pesquisa reforça o potencial das abordagens computacionais no avanço das ciências espaciais. Além disso, a disponibilização do código e dos resultados busca fomentar a colaboração científica e estimular novas investigações na área.

Códigos Python disponíveis em:

<<https://colab.research.google.com/drive/1P4vb9OEDMBkPxJ7vhYxKF6voGNH30q4E?usp=sharing#scrollTo=CEFvbtMYGLmE>>.

Agradecimentos

Ao CNPq que forneceu uma bolsa de pesquisa para a Larissa Rodrigues fazer sua Iniciação Científica (IC). Ao grupo de Pesquisa: “*Grupo de Pesquisa em Computação*” do IFSP-CJO, pelo apoio. Esta pesquisa utilizou o Arquivo de Exoplanetas da NASA, operado pelo Instituto de Tecnologia da Califórnia, sob contrato com a Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço no âmbito do Programa de Exploração de Exoplanetas. Agradecemos à NASA.

Referências

- [1] JIJO, T. B. e ABDULAZEEZ, A. M. Classification Based on Decision Tree Algorithm for Machine Learning, *Journal of Applied Science and Technology Trends*, v. 2, n. 01, p. 20-28, 2021.
- [2] TAUNK, K. DE, S. VERMA, S. e SWETAPADMA, A. A Brief Review of Nearest Neighbor Algorithm for Learning and Classification, *International Conference on Intelligent Computing and Control Systems (ICCS)*, pp. 1255-1260, 2019.
- [3] SANTOS, I. VALIO, A. OMAR, N. E GUIMARÃES, A. H. F. Exoplanet Classification with Data Mining, *Journal of Computational Interdisciplinary Sciences*, 2016.
- [4] PYTHON SOFTWARE FOUNDATION. *Python: a programming language*. Disponível em: <https://www.python.org/>. Acesso em: 30 ago. 2025.
- [5] NASA EXOPLANET ARCHIVE. NASA Exoplanet Science Institute (NExSci), California Institute of Technology. Disponível em: <https://exoplanetarchive.ipac.caltech.edu>. Acesso em: 30 ago. 2025.